

Costumamos acompanhar a pandemia de Covid-19 observando o gráfico de **casos reportados por dia** na mídia. Contudo, precisamos lembrar que essa forma de análise tem algumas limitações:

- A quantidade de casos reportados por dia no gráfico considera a data em que o caso foi notificado pela Secretaria de Saúde, percorrendo um longo caminho até serem publicados. Assim, a informação que você vê no gráfico em um determinado dia pode ter sido originada há dias ou semanas atrás.
- A quantidade de casos reportados por dia no gráfico está diretamente ligada à quantidade de testes de Covid-19 (RT-PCR e teste rápido) que foram aplicados. Então, quando um estado aplica poucos testes, os casos que não foram diagnosticados não vão aparecer no gráfico. Como a quantidade de testes aplicados entre os estados é diferente, isso acaba prejudicando a comparação entre eles.

Existe outra forma para fazer esta análise?

Uma possibilidade é usar a **proporção da positividade dos testes**.

$$P = 100 \times \frac{\text{testes positivos}}{\text{quantidade de testes aplicados}}$$

Calculamos o percentual de testes com resultado positivo frente ao total de testes aplicados. Deste modo, relativizamos a quantidade de casos positivos pela quantidade de testes aplicados.

Além disso, podemos usar como referência, a data dos primeiros sintomas que o paciente informou quando fez o teste. Assim, a positividade retrata a evolução da pandemia conforme as pessoas efetivamente desenvolveram a doença e também corrigindo o viés da quantidade de testes aplicados.

O gráfico abaixo apresenta a positividade para o Brasil considerando os testes RT-PCR e teste rápido.

Este gráfico está disponível no MonitoraCovid-19 e é atualizado diariamente! Na aba Casos e Óbitos > Testes e Positividade, você pode acompanhar a evolução do Brasil e também por estados.